

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№6

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Elektron nashr. 1090 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 1-iyunda ruxsat etildi.

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoirazimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldix'o'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, Iqtisodiyot fanlari doktori (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Victorovna, Doctor of Sciences in Economics (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI
Golisheva Yelena Vyacheslavovna, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor.

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridaxon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

O'zbekistonda yashil iqtisodiyotni shakllantirishda xitoy va rossiya investitsiyalarining qiyosiy tahlili.....	20
Malikov Numonjon Kamalovich	
Raqamli texnologiyalarning makroiqtisodiy barqarorlikka ta'siri.....	26
Sherzod Rajabov, Istora Abdusalomova	
Reducing inequality through human capital development: a comparative analysis of policies in the european union and uzbekistan.....	30
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Hududiy raqamli infratuzilmaning xizmat ko'rsatish sektoriga ta'siri: samarqand viloyati misolida.....	39
Musinov Dilshod Sultanovich	
Ways to improve quality in hotels through digital technologies.....	44
N.A. Rakhmonova	
Проблемы и пути внедрения механизма налогового стимулирования центров инновационного роста нового узбекистана.....	48
Умаров Б. С.	
Влияние протекционистской политики на инвестиционные стратегии промышленных предприятий.....	55
Ёдгоров Сардорбек Самадович	
Fiskal siyosat tahlili: aholi bandligi; aholi daromadlari; soliqqa tortish.....	61
Isroilov Boxodir Ibragimovich, Navruzova Farog'at Abdihamid qizi	
Problems in entrepreneurial potential development: a comprehensive analysis of contemporary barriers and challenges.....	67
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tijorat banklarida aholi omonatlarining jozibadorligini oshirishning metodologik asoslari va amaliy yo'nalishlari.....	73
Xakimov Zoxid Norbo'tayevich	
To'lov aylanmasining mohiyatini aniqlashda to'lov va to'lov oqimlarining roli.....	78
I.F.Sayfiddinov	
Moliyaviy inklyuzivlikni ta'minlovchi samarali soliq siyosati.....	83
Artikov Ne'matulla Abdusalamovich	
Youth, digital finance, and the gig economy in uzbekistan.....	86
Akmal Boymurodov	
Aktiyadorlik jamiyatlari korporativ boshqaruvda qaror qabul qilishda raqamli texnologiyalardan foydalanish masalalari.....	91
Xabibullaeva Shirinxon Tohir qizi	
В условиях трансформации обеспечение развитие образования и нуки в сфере подготовки управленческих кадров.....	98
Суюнов Дилмурод Холмурадович	
Ипотечное кредитование как инструмент социальной политики в узбекистане.....	104
Базарова Нигора Равшановна	
Kichik biznes subyektlari tomonidan hudud aholisi bandligini ta'minlashning ijtimoiy va iqtisodiy natijalari.....	110
Ergasheva Nigora Abdigapparovna	
Kichik korxonalar istiqbolli hududlarda sanoat ishlab chiqarish holati dinamikasi.....	114
Xonto'rayev Obbosxon Kamolxon o'g'li	
Banklarning aktivlarini daromadliligini oshirish yo'llari.....	118
Elbusinova Umida Khamidullaevna	

Ekologik omillar o'zgarishining dehqon xo'jaliklari yalpi hosiliga ta'siri	123
Otamurodova Dildora Abdukrimovna	
O'zbekiston tijorat banklarining yashil iqtisodiyotdagi o'rni	128
Eshev Furqat A'zamovich, Ibragimova Feruza Axtamovna, Jumanazarova Malika Baxtiyorovna, Raxmatova Mohina Dilmurod qizi	
Использование интеллектуальных технологий в процессе обслуживания клиентов банка	132
Хашимова Дилёра Пахритдиновна	
Innovatsion faoliyatning moliyaviy rag'batlantirish va boshqaruv samaradorligini belgilovchi omil va jihatlar.....	138
Baxriddinov Nodirbek Zamirdinovich	
Import tovarlari bo'yicha aksiz solig'ini undirishning nazariy asoslari.....	143
Abdurasulov Murodjon Bahrom o'g'li	
Роль цифровых валют центральных банков в модернизации платёжной инфраструктуры: мировой опыт и перспективы Узбекистана	150
Срожиддинова З.Х., Тухтасинова Д.Н.	
Tijorat banklarida chakana to'lov tizimlarini nazariy asosi.....	155
Sultonov Davronjon Rustam o'g'li	
Tikuv-trikotaj korxonalarida raqobatbardoshlikni oshirishda strategik menejmentning roli	161
Mamatraimov Islom Mamanazarovich	
Ta'lim, ekologiya va raqamlashtirish sohalarida bolalar va o'smirlar turizmini integratsiyalash: xalqaro tajribalar va O'zbekiston.....	170
Islomova Dilrabo Salomovna	
Iqtisodiy masalalarni matrilsalar nazariyasi asosida modellashtirish va python dasturlash tilida yechish.....	175
Tojiyev Ilhom Ibraimovich, To'rayeva Feruza Dilmurodovna, Namozova Barchinoy G'ayrat qizi, Baxronova Zuhra Otaniyoz qizi	
Pul bozori barqarorligini ta'minlashda tijorat banklarida likvidlikni boshqarish samaradorligi	188
Sattorova Nasiba G'anijon qizi	
The role of digitalization of healthcare in the implementation of the safe city project	192
Akbarjon Iminov	
Аутоиммунные поражения центральной нервной системы, возникающие после стрептококковой инфекции	198
Умарова Саодат Сулаймоновна, Нормакматов Бахтиёр Ботиралиевич	
Iqtisodiyotiga yo'naltirilgan investiyalar tahlili.....	204
Namozov Olim Botirovich	
Creating a favorable climate for investment in agriculture	209
U.I.Djumaniyazov, B.J.Mirzaev	
Davlat ishtirokidagi korxonalarini korporativ boshqaruvni xalqaro standartlari asosida takomillashtirish	214
F.Djalilov	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy su'gurta qilish xarajatlarini hisobi.....	222
Kuliboyev Azamat Shonazarovich	
O'zbekistonda bank operatsion xarajatlari buxgalteriya hisobi	227
Qurbonova Sitora Vahobjon qizi	
O'zbekistonda kichik biznes va tadbirkorlik subyektlarini rivojlantirishning strategik yo'nalishlari.....	233
Musayev Ozodjon Shavkat o'g'li	
Пути обеспечения стабильного экономического роста в условиях перехода к зелёной экономике, совершенствования государственной экономической политики и повышения эффективности внедрения принципов цикличной экономики.....	237
Худайбергенова Адалат Неъматуллаевна, Убайдуллаев Сирожиддин Жамшидович, Файзиёва Хамида	

Кудратовна, Эшбоев Миржалол Бахромович O'zbekiston sanoatining iqtisodiy holatini baholash	241
Mamanazarov Oybek Shomurodovich	
Mahtabgacha ta'limda tayanch kompetensiyalarni shakllantirishda matematika va savod asoslarining didaktik yechimlari.....	247
Mingboyeva Guldorxon Maxmudovna	
Soliq tizimida soliq riskini baholash uslubiyoti.....	252
Nasimov Ravshanjon Azimovich	
Budjetni rejalashtirish tizimida jismoniy shaxslar daromadlari bo'yicha prognozlashni takomillashtirishning metodologik asoslari	260
Babaev Shavkat Bayramovich	
Понятие и сущность денежного потока в системе финансового управления.....	267
Машарипова Шахло Адамбаевна	
Yashil mehmonxonalarda strategik tahlil metodologiyasi	274
Rasulova Nigora Yusupovna	
Цифровая трансформация: новые возможности и современные тенденции в управлении бизнесом и инвестициями.....	279
Баратова Динора Алишеровна	
Mehmonxonalarda xizmat ko'rsatishning sifati va samaradorligini baholash.....	283
Ikromov Akbar Farhod o'g'li	
Модель внедрения open banking в Узбекистане: предложение на основе международного опыта и локальных особенностей.....	288
Камалов Шухрат Камалович, Аскарлова Дилором Хожимуратовна, Баходиров Жасурбек Олёрбек ўғли, Маликов Шохрух Шокирович, Тенгелова Фарангиз Мажид кизи	
O'zbekistonda islom moliyasini joriy qilishning yo'llari	295
Ashurbayev Farrux Alisher o'g'li, Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li	
AQSH tajribasiga ko'ra eksportni iqtisodiy o'sishga tasiri	299
D.E.Qarshiev	
Iqtisodiyotni tartibga solish orqali aholi farovonligini oshirishning ahamiyati	304
Berdibekov A.	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirish va aholi moliyaviy savodxonligini oshirishda inklyuziv moliyaning ahamiyati.....	308
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Problems of the financial mechanism influence for stable and inertial development of enterprises.....	313
Zaynalov Jakhongir Rasulovich, Alieva Susanna	
Tibbiyot turizmni rivojlantirish va uning salohiyatini iqtisodiy baholashning ilmiy va uslubiy asoslari	317
Vofaxojayeva Dilafuz Marufovna	
Turistik destinatsiyalar va raqamli marketing texnologiyalari orqali turizm barqarorligini transformatsiya qilish.....	322
Nurmuhammadxon Oppoqonov	
Kichik va o'rta biznes moliyaviy barqarorligining kambag'allikni kamaytirishdagi ahamiyati.....	327
Djamalov Xasan Numanjanovich	
Qoraqalpog'iston respublikasida turizmni rivojlantirishning tashkiliy va iqtisodiy salohiyatini baholash.....	335
Xoshimov Baxrom Baxadirovich	
O'zbekiston turizm sektorida tog' turizmining ulushi.....	343
Alimov Abdvakil Komil o'g'li	
O'zbekiston respublikasida investitsiya faoliyatini moliyaviy boshqarish va bunda xorij tajribasi.....	348
Ismailov Dilshod Anvarjonovich	

Tadbirkorlik faoliyatini samarali boshqarishda raqamli texnologiyalardan foydalanishning holati.....	354
Sattarov Xayrulla Fayzullayevich	
Tadbirkorlik faoliyatida innovatsiyalarni rivojlantirish strategiyasini tanlash va asoslash	358
Shakirova Madinaxon Gafurdjanovna	
O'zbekistonning xalqaro valyuta-moliya tashkilotlari bilan o'zaro hamkorlik aloqalarini mustahkamlash yo'nalishlari.....	362
Gulmurodova Marjona Olimjon qizi, Turg'unova Zohida Shavkat qizi, Umida Yuldasheva	
Jismoniy shaxslarning daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirish.....	367
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlari va qimmatli qog'ozlar bozori o'rtasidagi iqtisodiy munosabatlar	372
Berdaliyev Javohir Jahongir o'g'li	
Farg'ona viloyati mahallalarida tadbirkorlikni va hunarmadchilikni rivojlanishi holati tahlili	379
Tuxtasinov Zafarjon Odiljonovich	
Проблемы охраны окружающей среды и формирования «зеленой экономики»	389
Ёдгорова Мухайё Шухратовна, Иминова Наргиза Акрамовна	
The evolution of passenger transport in uzbekistan and its impact on economic growth.....	392
Naubetova Ziyada Niyet kizi	
Davlat tibbiyot tashkilotlarida ish beruvchining fuqarolik javobgarligini majburiy sug'urta qilish xarajatlarining hisobi.....	397
Kuliboev Azamat Shonazarovich	
Jahon sug'urta amaliyotining O'zbekiston sug'urta bozorining rivojlanishiga ta'siri	402
Kuvatova Dinara Anvarovna	
Milliy iqtisodiyotda xorijiy investitsiyalarning ahamiyati va ta'sir mexanizmlari	406
Abdullayev Zoxid Xolxo'jayevich	
Xaridorlar bilan hisob-kitoblar auditida moliyaviy tahlil usullarini qo'llash xususiyatlari.....	411
Saginbaev Sultanbek Turdibay o'g'li, Sultamuratov Qallibek	
The function and value of commercial banks in fostering capital market growth.....	416
Isakov Janabay Yakipbaevich	
Raqamli texnologiyalarning korxonalar risk boshqaruvidagi rolini swot tahlili orqali tadqiq etishning ahamiyati	427
Tojimatov Izzatbek Ikromali o'g'li	
The state and development trends of business process auditing in joint-stock companies in uzbekistan.....	439
Utegenova Sarbinaz Turdimuratovna	
Mamlakatimizda amaldagi budjetlararo munosabatlarning tartibi hisobi, hamda uning ahamiyati	444
Tuxsanov Eldor Dilmurod o'g'li, Saydullayeva Zeboxon Shukrilla qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni boshqarishni takomillashtirish	462
Xaydarova E'zoza Shukurullayevna, Li Zin Bo	
Barqaror rivojlanish va yashil iqtisodiyotning mamlakatimizda so'nggi yillardagi oshib borayotgan ahamiyati	467
Bahodirova Mohigul	
Conceptual framework for boosting the financial and economic performance of investment projects in industrial enterprises.....	472
Sarriev Kahraman Ramatullaevich	
Bandlik va ayollar tadbirkorligi	477
Ibodullayeva M.S.	
Mamlakatimiz yalpi ichki mahsulotini ekonometrik prognozlash.....	482
A'zamov Musurmon Axmadovich, Islomov Javohir	

Eksport siyosatini tadbirkorlik faoliyati rivojlanishiga ta'siri	488
Suvonov Ibrohim Izbosarovich, Abdug'aniyev Murodjon Shavkat o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashda qishloq aholisini mehnat salohiyatidan foydalanish.....	492
Noiba Qodirova Maxmud qizi	
Yashirin iqtisodiyotni kamaytirishda rasmiy bandlik va moliyaviy munosabatlarni rivojlantirish	497
Xalimbetov Farxad Bagibekovich, Reyimberdiyev Baburbek Adilbek o'g'li	
Analysis of touristic potential and capacity of ecotourism sites	501
Abdurakhmanova Akida Faizulla kizi	
Xorijiy investitsiya ishtirokidagi korxonalarni moliyalashtirishni takomillashtirish.....	509
Salohiddinov Jaloliddin	
Infratuzilma va bozor infratuzilmasi tushunchalarining nazariy tavsifi	516
G'aniyev Botir Baxtiyorovich	
O'zbekiston va xorijiy davlatlarda aksiyadorlik jamiyatlarining qimmatli qog'ozlar orqali kapital yig'ish strategiyalari	520
Dilnozaxon Muxitdinova	
Iqtisodiy inqiroz paytida korxonalarda likvidlilikni boshqarish strategiyalari	527
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Jabborova Sevinch Xusanovna	
O'zbekistonda islomiy mikromoliyaviy xizmatlar orqali ish bilan bandlikni oshirish istiqbollari.....	532
Mamatkulov Humoyun Bobir-ugli	
Textile enterprises and changing market conditions: integration of demand analysis, trend forecasting and strategic assortment management	536
Ikramova Nodira Burkxon kizi	
Aksiyadorlik korxonalari boshqaruv tizimida korporativ madaniyatni takomillashtirish	540
Umarchodjaeva Muyassarhon Ganievna, Omanova Nargiza Rustam qizi	
Moliyaviy faoliyat natijalari hisobi va auditini takomillashtirish.....	548
Po'latov Xudoyberdi Uktamovich, Abduxoliqov Isomiddin Ikrom o'g'li	
Rivojlangan va rivojlanayotgan mamlakatlarda iqtisodiyotning real sektori korxonalariga kreditlar bo'yicha foiz stavkalariga ta'sir ko'rsatishda markaziy banklarning qayta moliyalash stavkalarining rolini tahlil qilish	553
Jabbarov Eliboy, Abdullayeva Charos Abdullo qizi	
O'zbekistonda qishloq xo'jalik mahsulotlarini qayta ishlashda innovatsiyalarning roli va iqtisodiy samaradorligi	558
Raximov Baxromjon Ibroximovich, Solohiddinov Nuriddin Sirojiddin o'g'li	
Sirkulyar iqtisodiyotni rivojlantirish orqali chiqindilarni boshqarish muammosini bartaraf etish yo'llari	563
Narzullayev Elmurod Shuxrat o'g'li, Hamrokulov Ulug'bek Abdurahmatovich	
Korxonani samarali boshqarishni ta'minlash strategiyalari	567
D.Mutalova	
Masofaviy ta'lim platformalarining qiyosiy tahlili va funksional xususiyatlari.....	571
Nabieva Nilufar Nabi qizi	
Raqamli iqtisodiyotning jamiyat hayotiga ta'siri.....	577
Aripova Ziyoda Xayrullayevna, Nurmuxamedova Tursunoy Usmonovna	
Transportda turistik xizmatlarni boshqarish mexanizmini takomillashtirish.....	581
Tuychiyev Anvarjon Muxtorjonovich	
Ipak yo'lining tarixiy madaniy merosi va hunarmandchiligi: dolzarb muammolar va tadqiqot istiqbollari	584
Xushnazarova Maxzuna Gulamdjanovna	
Eksport faoliyatini rag'batlantirishda institutsional va moliyaviy mexanizmlarning roli.....	589
Umarkulov Kodirjon Maxamadaminovich	

Elektron pul evolyutsiyasi.....	595
Marpatov Mavlonxon Dadashevich	
Yashil iqtisodiyotga o'tish jarayonida sanoat korxonalarining roli.....	600
Nasullayeva Yoqutoy Nasim qizi	
O'zbekistonda turizm marketingi va raqobatbardoshligini oshirish.....	606
Ikramova Nasiba Axmadovna	
Kambag'allikni qisqartirishning zamonaviy yo'nalishlari.....	610
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shodiyev Fazliddin Qalandar o'g'li	
Jamiyatda imkoniyati cheklanganlarning bandligini ta'minlashning ijtimoiy-iqtisodiy asoslari.....	615
Tilavova Munisa Maxmudovna	
Moliyaviy matematika vositalarining O'zbekiston kredit tizimidagi qo'llanilishi.....	620
Shamsiyeva Nigora Rafiq qizi	
Ecological sustainability in tourism: regional practices and global reflections.....	626
Sayyora Safaeva	
Quy amudaryo mintaqasida turli darajadagi destinasiyalararo ixtisoslashgan klasterlarni shakllantirish asoslari va ularning o'ziga xos jihatlari.....	631
Doschanov Tangirbergen, Ollanazarov Bekmurod Davlatmurotovich	
Fine dining restoranlarida marketing strategiyalarining shakllanishi va mijoz jalb qilishda ularning ahamiyati.....	641
Jumaniyazova Sarvinoz Mansur qizi	
Soliq to'lovchilarning majburiyatlari bajarilishini kontseptual asoslari va shartlari asoslari xususida.....	644
Abdusherozov Abdullo Baxtiyorovich	
Davlat sektoridagi tashkilotlarda smetalar tuzish tartibi.....	651
Abdulaziz Norquchqorov Ziyadullayevich	
Качественное развитие рынка труда узбекистана.....	657
Мамадалиева Хафиза Холдаровна	
Kichik biznes subyektlarining aholi bandligini ta'minlash orqali kambag'allik darajasini pasaytirishdagi o'rni.....	664
Maxamadaliev Boburbek Baxodir o'g'li	
Устойчивое развитие esg-менеджмента: от тренда к фундаментальной стратегии выживания и процветания.....	670
Собирова Нилуфар Бекпулат кизи	
Sirdaryo viloyatida investitsion faollikni oshirishda davlat va xususiy sektor hamkorligi.....	676
Mamatqulova Muxlisa Komiljon qizi	
Qurilish loyihalarini moliyalashtirishning milliy va xalqaro tajribasi.....	681
Yashin Iboyev	
Xizmatlar sohasida innovatsion muhitni yaratishning dolzarb masalalari.....	687
Kamoliddin Mamatqulovich Ibodov, Jamshid Abduxaliqovich Xolboyev	
Sanoat korxonalarining raqobatbardoshligini boshqarishda tovar aylanmasi tahlili.....	692
Jumayeva Gulrux Jo'raqulovna	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda innovatsion faoliyatning moliyaviy va boshqaruv hisobini takomillashtirish masalalari.....	698
Xushvaqtova Nozanin Nurbek qizi	
Effect of processing on nutrients in tomato products.....	706
Ergasheva Muhabbat Komil kizi	
Asosiy vositalarni davomiy (uzluksiz) baholash.....	710
Kuziev Islom Nematovich, Raxmonov Xurshidbek Shavkat o'g'li	
Sun'iy intellekt: Markaziy banklarni qanday o'zgartirmoqda?.....	715
Shahboz Qozoqov Ortiqbaevich	

Kichik biznes subyektlarida tashkil etilgan baliqchilikka ixtisoslashgan xo'jaliklarning mamlakat oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashdagi o'rni.....	720
Vazirov Azamat Yoqubjonovich	
Korxonalarining marketing faoliyatini strategik rivojlantirish yo'nalishlari.....	725
Isokboeva Zilola Rustam qizi	
К целям повестки 2030: анализ экономических индикаторов узбекистана	728
Салахутдинова Юлдуз Голибовна	
Современное состояние исследований в области использования цифровых технологий в инвестиционной деятельности	734
Ирмухамедова М.Д.	
Tijorat banklarining raqamli transformatsiyasi jarayoni, uning imkoniyatlari va xavf-xatarlarini tahlil qilish.....	741
Eshqobilov Ahmat Jovliyevich	
Aholi sonining o'sishi va iqtisodiy infratuzilmaga yuklanish: hududiy tahlil	745
To'rayev Nurbek Baykulovich	
O'zbekistonda oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlash va boshqarishning hududiy rivojlantirish strategiyasi	751
Nuraliev Temurjon Erkinjon o'g'li	
O'zbekistonning zamonaviy korxon va tashkilotlarda boshqaruv masalalari	756
Ahtamova Mohigul Erkinovna	
Davlat tashkilotlarida ichki audit tuzilmalarini tashkil etishni rivojlantirish	761
Nasimov Fazliddin Sirojevich	
Yashil moliyalashtirishda sun'iy intellekt texnologiyalarining roli: imkoniyatlar va xavflar tahlili	765
Isoqulova Munisxon Abdurasul qizi	
Критерии экологичности бренда: как измерить «зеленый» имидж?	769
Носирова Чарос	
Qishloq xo'jaligini innovatsion texnologiyalar asosida boshqarish	775
Mamadiyarov Dilshad Uralovich, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
«O'ztransgaz» AJ faoliyatini 2024–2027 yillarga prognozlashtirishda ekonometrik modellar asosida tahlil	784
Sindorov Davlatbek Abdumajid o'g'li, Murodov Sardor Nurali o'g'li	
Favqulodda vaziyatlarning oldini olishga qaratilgan tibbiy profilaktik ishlar.....	791
Mahmudov Otamurod Hoshimovich, Murtazova Sh.N.	
Xizmat ko'rsatish sohasida elektron tijoratni rivojlantirishga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	795
Maxmudov Lazizbek Ubaydullo o'g'li	
O'zbekiston chakana savdosi tizimi va uning rivojlanishi.....	806
Yaqubov Azizbek G'anibekovich	
Milliy iqtisodiyotni tartibga solishda davlatning o'rni va maqsadi	812
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
Investitsion faoliyatni amalga oshirishning xorij tajribasi va mamlakatimizda foydalanish istiqbollari.....	816
O'tamurodova Surayyo Shokirjon qizi	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishda zamonaviy sifat menejmenti tizimining o'rni.....	822
Asadullina Nailya Ramilevna, Normurodov Sarvar Norboy o'g'li	
Значение искусственного интеллекта в области педагогики на основе мультимедийных приложений	829
Бегалиев Файзали Умаралиевич	
Sog'lomlashtirish turizmida ekologik va ijtimoiy ta'sirlarning sintezi.....	832
Naimov Saidjon Yusup o'g'li	

Kasbiy ta'lim tashkilotlarida o'quvchilarni raqamli kompetensiyasini baholashning metodologik asoslari.....	835
Махкамova Zuxra Tursunpulotovna	
Обзор по теме Современные системы управлением возбуждение синхронных машин и перспективы их развития (Формирования законов управления).....	841
Алиев Абдор Мураткулович	
O'zbekistonda turizm va servis soxasida davalt- xususiy sheriklik mexanizmidan foydalanish istiqbollari.....	846
Мамайусупова Диловархон Бегматовна	
Tijorat banklarida operatsion risklarini baholash va boshqarish tizimini tashkil qilish.....	850
Жахонгир Рabbimov	
Tomorqa xo'jaliklari faoliyatini tahlil qilishda statistik modellar va metodlardan foydalanish yo'nalishlari.....	855
Turobov Sherzod Alisherovich	
Совершенство порядка расчёта и взимания НДС в узбекистане: аналитический подход.....	860
Бисенбаев Шарьяр Куанишбай ули	
Mintaqaviy iqtisodiyotda inson kapitalini raqamli transformatsiyalash masalalari.....	864
Yusubboeva Dinora Quadrat qizi	
Sirdaryo viloyatining turizm imkoniyatlari va o'ziga xos turizm resurslari.....	875
Tursunova Gulmira Rabbonovna	
Samarqand viloyatida investitsion-innovatsion faollikni oshirish holati va investitsiyalarning tarkibiy xususiyatlari.....	883
Bektemirov Abdumalik Bektemirovich, Axrorov Abbas Aslamjon o'g'li	
Global innovatsion indekslar va o'zbekiston: rivojlanish yo'nalishlari va bosqichlari.....	889
Bekmurodova Gavhar Adham qizi	
Aksiyadorlik jamiyatlarida korporativ boshqaruvga raqamli texnologiyalarni joriy qilishning ilmiy-nazariy asoslariga qarashlar.....	895
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Xabibullayeva Shirinxon Toxir qizi	
Xalqaro standartlar asosida moliyaviy instrumentlar hisobini va auditini takomillashtirish.....	902
Nuraliyev Behzod Baxtiyor o'g'li	
Внедрение и адаптация исламского банкинга в экономике узбекистана.....	906
Б.Б.Ахмаджанов, М. С.Шукруллаева, Д.Р.Сафаева	
Kichik biznesning iqtisodiy o'sishni ta'minlashdagi ahamiyatini baholash uslubiyoti.....	911
Ermatov Akmaljon Adxamovich	
"Neyromarketing" asosida o'zbekiston turizm brendi tahlili.....	916
Narziqulov Elbek Farxod o'g'li	
Xalqaro bozorlarda zamonaviy marketing vositalaridan foydalanish.....	922
Meliqulov Abdulhalil Norinovich	
Tijorat banklarida muammoli kreditlar va ularning bank aktivlariga ta'siri.....	929
Saidov Bobir Jiyonboy o'g'li, Xolmuradov Musurmon Avlaqulovich	
Сущность и причины международных денежных переводов.....	936
Гимранова О. Б.	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda uzoq muddatli aktivlarning hisobi va auditini raqamli tvn texnologiyasi asosida takomillashtirish imkoniyatlari.....	941
Rizakulov Abdurauf Abdimutalibovich	
Biologik aktivlarning tushunchasi: iqtisodiy mazmuni va mohiyati.....	948
Ziyayev Dilshodjon Salimjonovich	
Xorijiy investitsiyalarni jalb qilishda iqtisodiy siyosatning roli: zamonaviy yondashuvlar.....	953
Xodjayev Jamshid Abduxakimovich	

Аналитический обзор: Развитие корпоративного управления в государственных корпорациях Узбекистана (2015–2025).....	958
Мамараджабов Фарход Бахтиярович	
O'zbekistonda transport infratuzilmasini rivojlantirish karidorlari	968
Nazriyev Umidjon Baxrillayevich	
Aylanma kapital bilan ishlashda samaradorlikni oshirish: korxonalar moliya siyosatini takomillashtirish yo'nalishlarida data science yondashuvlari	975
Khoshimov Doniyor, Kungratov Ilmurod Kuzibay o'g'li	
Davlat ulushi mavjud bo'lgan korxonalarda moliyaviy barqarorlikni ta'minlashda raqamli transformatsiyaning roli	982
Musurmonov Mehroj Murtaza o'g'li	
Iqtisodiyotni raqamlashtirishda tijorat banklariga moliyaviy resurslarni jalb qilish metodologiyasini takomillashtirish	988
Hamrayev Obid Akhatovich	
Tibbiy xizmatlarda raqamli texnologiyalarni joriy etish va uning samaradorlikka ta'siri (xorijiy tajriba).....	993
Usmonova Vasila Botirovna	
Tijorat banklarida muammoli kreditlarni boshqarish amaliyoti tahlili.....	997
Akramova Nargiza Nutfillayevna	
Using integrated marketing communications (IMC) in business management	1002
Ziyayeva M.M.	
Xorijiy mamlakatlarda tibbiyot muassasalarini moliyalashtirish masalalari va ulardan o'zbekistonda foydalanish istiqbollari.....	1006
Jaxongirov Ilimdorjon Jahongirjon o'g'li	
Davlat budjetining ijtimoiy sohani rivojlantirishdagi xarajatlarini samarali boshqarish yo'llari.....	1011
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li	
Mintaqada xalq hunarmandchiligida klasterlash va ekologik logistika modeli asosida savdo tizimini shakllantirish.....	1015
Norqobilova Feruza Abduhomidovna	
To'g'ri xarajatlar usuli va to'liq yutuvchi xarajatlar usuli tizimlarining afzalliklari va farqli jihatlari amaliy misolda.....	1019
Kholisa Kamoliddinovna Kuldosheva	
Investitsiyalarni innovatsiyalarga yo'naltirish bo'yicha xorij tajribasi.....	1024
Ayubov Ilyos Iloxomovich	
Важность разработки стратегических программ развития страны.....	1028
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Sanoat korxonasining raqamli transformatsiyasini baholash omillari va ko'rsatkichlari.....	1032
Kudaybergenov Azamat Shamuratovich	
Namangan viloyatida ijtimoiy turizm tadbirkorligini maqsadli boshqarish mexanizmi.....	1042
Yunusova Sohiba Abdumamidovna	
Evaluating the capital asset pricing model methodology in uzbekistan companies	1048
Bunyod Usmonov	
Aholini ish bilan bandligining yangi turlari va imkoniyatlari.....	1055
A.B. Khayitov	
Maktab direktorlarini qo'llab-quvvatlashda asosiy ustun amaliyotlar va o'zbekiston ta'lim tizimida ularni qo'llash imkoniyatlari.....	1059
Mamura Tadjibayeva	
Sun'iy intellekt asosida matematik masalalarni yechish algoritmlari	1064
Oqnazarov To'liqin Jalilovich, Jo'rayev Mardon	
Global ta'lim makonida milliy tarbiyani rivojlantirish istiqbollari	1071
Sanaqulov Sardor Istamqulovich	

Bank xizmatlari sifati va bank daromadlariga ta'sir etuvchi omil sifatida personal faoliyatining o'rni.....	1075
Abdukaxarova Shoira Abduvahobovna	
Fond bozori raqamli iqtisodiyotda investitsiyalarni shakllantirish manbai sifatida.....	1079
Kamilova Sevara Anvarovna	
O'zbekistonda toza suv va sanitariyaning inson hayoti hamda iqtisodiy farovonlikka ta'siri: BRM-6 doirasida tahlil.....	1085
Xasanova Iroda Azizbek qizi	

O'ZBEKISTONDA TOZA SUV VA SANITARIYANING INSON HAYOTI HAMDA IQTISODIY FAROVONLIKKA TA'SIRI: BRM-6 DOIRASIDA TAHLIL

Xasanova Iroda Azizbek qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti

“Jahon iqtisodiyoti va xalqaro iqtisodiy munosabatlar” kafedrasida magistranti

Annotatsiya: Jahon iqtisodiyoti globallashtirishda suv taqchilligi, toza suv va sanitariyadan foydalanishning cheklanganligi butun dunyoni tashvishga solayotgan muammolardan biri hisoblanadi. Buni natijasida naqafat aholining turmush tarzi yomonlashadi, balki bu mamlakatlar iqtisodiyotiga ham zarar yetkazishi mumkin. Ammo BRM-6 maqsadi aynan ushbu muammoni hal etish orqali barcha insonlarni yashash tarzini yaxshilash, xavfsiz boshqariladigan toza suv va sanitariyaga kirish imkoniyatini berish, qashshoqlikni kamaytirish va barqaror iqtisodiy o'sishga erishish hisoblanadi. Maqolada ham O'zbekistonda BRM-6ning inson salomatligiga va iqtisodiyotga ta'siri empirik usulda analiz qilingan. Shuningdek tahlil natijalari asosida bir nechta takliflar ishlab chiqilgan.

Kalit so'zlar: Barqaror rivojlanish maqsadlari, toza suv, sanitariya, umr davomiyligi, investitsiyalar, iqtisodiy farovonlik.

Abstract: In the context of global economic integration, water scarcity and limited access to clean water and sanitation have become some of the most pressing global challenges. These issues not only negatively affect people's quality of life but also pose serious threats to national economies. The goal of SDG-6 is to address these problems by ensuring safely managed access to clean water and sanitation for all, improving living standards, reducing poverty, and fostering sustainable economic growth. This article provides an empirical analysis of the impact of SDG-6 on public health and the economy in Uzbekistan. Based on the findings, several policy recommendations have been developed.

Key words: Sustainable Development Goals, clean water, sanitation, life expectancy, investment, economic well-being.

Аннотация: В условиях глобализации мировой экономики дефицит воды, ограниченный доступ к чистой воде и санитарии являются одними из наиболее актуальных проблем, вызывающих обеспокоенность во всем мире. В результате этого ухудшается не только уровень жизни населения, но и наносится ущерб экономике стран. Цель ЦУР-6 заключается в решении данной проблемы за счёт обеспечения безопасного и контролируемого доступа ко всем источникам чистой воды и санитарии, улучшения качества жизни населения, сокращения уровня бедности и достижения устойчивого экономического роста. В данной статье эмпирически проанализировано влияние ЦУР-6 на здоровье населения и экономику Узбекистана. Также на основе результатов анализа разработан ряд рекомендаций.

Ключевые слова: Цели устойчивого развития, чистая вода, санитария, продолжительность жизни, инвестиции, экономическое благосостояние.

KIRISH

Bugungi kundagi globallashtirish jarayonida muhim ahamiyatga ega bo'lgan maqsadlardan biri BMT tomonidan ishlab chiqilgan Barqaror Rivojlanish Maqsadlari (BRM) hisoblanadi. U 17 ta maqsadni qamrab olgan hamda uning ahamiyati shundaki, u 2030-yilgacha dunyoda qashshoqlikka barham berish, tenglikni ta'minlash va atrof-muhitni muhofaza qilish, barqaror iqtisodiy o'sishga erishishni maqsad qilgan. Bu maqsadlar insonlarning turmush tarzini yaxshilash, kelajak uchun barqaror rivojlanish sharoitlarini ta'minlashga qaratilgan. BRM ning 2024-yildagi rasmiy hisobotlariga ko'ra, umumiy BRM maqsadlarining 16 % ga erishilgan. Butun dunyoda barcha mamlakatlar aynan ushbu maqsadlarga erishish uchun chora-tadbirlar ishlab chiqib, har bir mamlakat o'ziga mos modellardan foydalanmoqda.

Yer yuzidagi suvning atigi 0,5 foizi ichimlik uchun yaroqli hisoblanishining sababi, dunyoning 97%i okean va dengizlardagi sho'r suvdan iboratdir. Shundan kelib chiqib, toza suv va sanitariyadan foydalanish bo'yicha yuzaga kelayotgan muammolar butun dunyodoni xavotirga qo'yimoqda. BMTning yillik hisobotlarida ta'kidlanishicha,

2022-yilda butun dunyoda 2,2 milliard kishi xavfsiz boshqariladigan ichimlik suvi xizmatlarida, 3,5 milliard kishi esa xavfsiz sanitariya, 2 milliard kishi oddiy gigiyenda sharoitlaridan mahrum. Bu ko'rsatkichlarning asosiy qismi Afrika hamda Janubiy Osiyo mamlakatlariga to'g'ri kelmoqda. Suv tanqisligiga duch kelayotgan aholining soni 2016-yilda 930 million kishidan 2050-yilga kelib 1,7-2,4 milliard kishiga yetishi prognoz qilinmoqda. BRM-6 ning asosiy maqsadi esa 2030-yilgacha barcha insonlar uchun toza va ichimlik suvi hamda sanitariyaga teng kirish imkoniyatini ta'minlash hisoblanadi.

O'zbekistonda aynan BRM 6 bo'yicha holat shundayki, BMTning saytidan olingan ma'lumotga ko'ra, aholining 96,6 % asosiy ichimlik suvi xizmatlarida, 96,3 % qismi sanitariya xizmatlaridan foydalanadi. Bu yuqori ko'rsatkich bo'lishiga qaramasdan, mavjud toza suv manbalaridan foydalanish ko'rsatkichi 100 dan 121,8 % ni tashkil etmoqda. Bu keraklidan ko'proq suvdan foydalayotganligimizni anglatadi va bu kelajakda suv tanqisligiga olib kelish ehtimoli yuqori ekanligini anglatadi.

Ushbu maqola yozishdan bir nechta ko'zlangan maqsadlar mavjud. Birinchisi bu albatta, toza suv va sanitariyaning insonning umr ko'rish davomiyligiga qanday ta'sir qilishini empirik usulda analiz qilishdir. Keyingisi, toza suv va sanitariyadan foydalanishning yetarli darajada ta'minlanishi aholi turmush tarzi sifatini yaxshilash orqali kambag'allikni kamaytirishga ta'sirini tahlil qilish hisoblanadi. Yana bir maqsad, ushbu tahlillar asosida mamlakatimiz uchun mos bo'lgan xulosa va takliflar ishlab chiqishdan iborat.

Maqolaning kirish qismida BRM 6 ning global hamda O'zbekistondagi holati haqida umumiy ma'lumotlar berildi. Keyingi qismi bu adabiyotlar sharhi, tadqiqot metodologiyasi, natijalar va muhokama hamda xulosadan iborat.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR TAHLILI

Bugungi kunda global suv tanqisligi vujudga kelishining ehtimoli yoki sanitariyadan foydalanishning yetarli miqdorda ta'minlamaslik oqibatida infeksiyon kasalliklarning paydo bo'lishi barchani birdek tashvishlantirmoqda. Bugungi kungacha bir nechta chet ellik va mahalliy olimlar bu mavzuda o'zlarining tadqiqotlarini olib borishgan (Yingchun and Wang, 2024; Khattak va boshqalar, 2024; Shoxo'jaeva va Seytimbetova, 2023).

Khattak va boshqalar (2024) o'zlarining tadqiqotida Covid-19 pandemiya davrida sanitariya va gigiyena qoidalariga rioya qilish BRM-6 ning dolzarbligini yana oshirganligini ta'kidlashgan. Ammo barcha mamlakatlarning ham ijtimoiy-iqtisodiy holati teng emasligi ushbu vaziyatni yanada qiyinlashtirgani aytiladi. Yingchun va Wang (2024) maqolasida iqlim o'zgarishi sababli paydo bo'layotgan muammolar va inson faoliyatining natijasida yaratilgan innovatsion yutuqlar suvni tejashga olib kelmoqda ammo bu tiklanish (rebound) effektiga sabab bo'lmoqda deb yozadi. Bu holat BRM 6 ga erishishni qiyinlashtiradi, chunki tejab qolingan suv boshqa joylarga ishlatilib muammoni kuchaytiradi. Shoxo'jaeva va Seyimbetova (2023) ilmiy maqolasida O'zbekistonda suv resurslaridan samarali foydalanish va suv tejovchi texnologiyalardan foydalanish orqali suv tanqisligini yumshatish yo'llari tahlil qilingan. Suv tejash bo'yicha Isroil va Xitoy tajribasiga asoslangan holda, ushbu texnologiyalarni Qashqadaryo viloyati qishloq xo'jaligida qo'llash imkoniyatlari ko'rib chiqilgan. Kufeoglu (2022) o'zining toza suv va sanitariya mavzusidagi maqolasida BRM-6 ning zaruriyatini, barcha insonlar toza va xavfsiz suvga bo'lgan ehtiyojini qondira olishi kerakligini ta'kidlaydi. Shuningdek, toza suvdan foydalanish imkoniyati cheklangan hududlarda infratuzilma va suv ta'minoti boshqaruviga

sarmoya kiritish dolzarb masala ekanligini aytib o'tgan.

Yuqoridagi olimlarning izlanishini tahlil qilish bilan birlikda, ularning hech biri hali toza suv va sanitariyaning umr davomiyligiga hamda iqtisodiy farovonlikka ta'siri tahlilini amalga oshirmaganligi aniqlandi. Shuning uchun, ushbu maqolaning asosiy maqsadi O'zbekiston misolida BRM-6 ning iqtisodiy taraqqiyotga ta'sirini hamda toza suvni iste'mol qilish, xavfsiz sanitariya xizmatlaridan foydalanish inson umr davomiyligiga qanday ta'sir qilishini stata dasturi yordamida analiz qilish hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

O'zbekistonda BRM-6 ning inson hayoti uchun qanchalik muhimligini aniqlash, uni tahlil qilish va shu asosda takliflar ishlab chiqish bugungi kunda zaruriyati yuqori bo'lgan masala hisoblanadi. Chunki iqtisodiyot rivojlanishi uchun avvalo inson kapitali muhim ro'l o'ynaydi. Ularning ta'lim olishi, sog'liqni saqlash xizmatlaridan foydalanishi, kelajakda kerakli kadr bo'lishining zamini hisoblanadi.

Shundan kelib chiqib, tadqiqot uchun Jahon banki statistika ma'lumotlaridan kerakli o'zgaruvchilar tanlab olindi. Ma'lumotlar 2000-yildan 2022-yilgacha qamrab olingan bo'lib, Umr ko'rish davomiyligi (Life exp.) bog'liq o'zgaruvchi, aholining xavfsiz boshqariladigan ichimlik suvi xizmatlaridan foydalauvchi qismi (safe water pop) va aholining xavfsiz boshqariladigan sanitariya xizmatlaridan foydalanuvchi qismi (safe sanitation pop) mustaqil o'zgaruvchilardir. Natijada, matematik model quyidagicha bo'ladi:

$$Y = f(X_1, X_2, \dots) \quad (1)$$

Bu yerda Y bog'liq o'zgaruvchi, X mustaqil o'zgaruvchilarni tashkil etadi. Tadqiqotning funksiya shakli quyidagicha ifodalanadi:

$$\text{Life exp}_t = \alpha_0 + \beta_1 \text{ safe water pop}_t + \beta_2 \text{ safe water sanitation}_t + \mu t \quad (2)$$

Bu yerda Life exp insonlarni o'rtacha qancha umr ko'rishini anglatadi. Safe water pop aholining qancha qismi toza va xavfsiz ichimlik suvi iste'mol qiladi, safe sanitation pop aholining nechi foizi xavfsiz sanitariya xizmatlaridan foydalanadi.

Biroq, β bu koeffitsiyent parametrlarini bildiradi. Ushbu koeffitsiyentlar turli mustaqil o'zgaruvchilarning umr ko'rish davomiyligiga uzoq muddatli ta'sirini ifodalaydi. μ esa xatolik atamasi bo'lib, u modelda mustaqil o'zgaruvchilar hisobga olinmagan iqtisodiy o'sishdagi tushuntirilmagan o'zgarishni aks ettiradi.

Agar p-qiyamati 0.05 dan kichik bo'lsa, nol gipoteza (H_0) rad etiladi va muqobil gipoteza (H_a) qabul qilinadi, shundan so'ng statistik ahamiyatlilik darajasi tekshiriladi. Mustaqil o'zgaruvchilarning qaram o'zgaruvchiga ta'siri juftlik (pairwise) tarzida tekshiriladi. Agar koeffitsiyent manfiy bo'lsa ("–"), bu salbiy ta'sir borligini bildiradi ($p < 0.05$), agar musbat bo'lsa ("+"), bu o'zgaruvchilar o'rtasida musbat bog'liqlik mavjudligini bildiradi ($p < 0.05$). Agar p-qiyamati 0.05 dan yuqori bo'lsa, bu statistik jihatdan ahamiyatsiz va sezilarli ta'sir yo'q deb hisoblanadi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Tadqiqotdan asosiy ko'zlangan maqsad Jahon bankidan olingan ma'lumotlar asosida O'zbekistonda toza suv va sanitariyaning insonni umr ko'rish davomiyligiga ta'sirini aniqlash bo'laganligi uchun, ma'lumotlarni tasviriy statistika jadvalini tuzamiz, so'ng korrelyatsiya va OLS modeli asosida regressiya tahlillarini o'tkazamiz.

1-jadval. Descriptive statistics (Tasviriy statistika)

Variable	Obs	Mean	Std. Dev.	Min	Max
Year	23	2011	6.782	2000	2022
Life exp	23	69.163	1.788	65.724	71.674
safe water pop	23	67.486	8.023	53.767	79.845
safe sanitation pop	23	74.153	.192	73.889	74.541

1-jadvalda ko'rinib turganidek, tadqiqot 2000-2022 yillarni qamrab olgan. O'rtacha umr ko'rish davomiyligi 69 yil, minimum 65 yil va maksimum 71 yilni tashkil etadi. 23 yil davomida o'rtacha aholining xavfsiz boshqariladigan suvdan foydalanishi 67 %, sanitariyaga kirish ko'rsatkichi esa 74 % ni ko'rsatib turibdi,

2-jadval. Pairwise correlations (Korrelyatsiya tahlili)

Variables	(1)	(2)	(3)
(1) Life_exp	1.000		
(2) safe_water_pop	0.978	1.000	
	(0.000)		
(3) safe_sanitatio~p	0.450	0.578	1.000
	(0.031)	(0.004)	

2-jadvalda korrelyatsiya analizi tasvirlangan bo'lib, umr ko'rish davomiyligiga mustaqil o'zgaruvchilarning qanday ta'sir qilishini ko'rish mumkin yoki aksincha. Ikkala mustaqil o'zgaruvchi ham bog'liq o'zgaruvchiga ijobiy ta'sir qilmoqda, chunki jadvalda minus qiymat yo'q. Umr davomiyligi bilan xavfsiz suvdan foydalanish o'rtasida juda kuchli ijobiy bog'lanish mavjud bo'lib, u 97 %ni tashkil etmoqda. P ning qiymati 0.05 dan kichikligi uning statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini ifodalaydi.

Xavfsiz boshqariladigan sanitariyaga kirish imkoniyati bilan umr davomiyligi o'rtasida ham o'rtacha ijobiy bog'liqlik bor, uning ko'rsatkichi 45 % va statistik jihatdan ahamiyatlidir.

3-jadval. Linear regression (Regressiya tahlili toza suv uchun)

Life_exp	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
safe_water_pop	.218	.012	17.46	0	.192	.244	***
Constant	54.445	.801	68.00	0	52.78	56.11	***
Mean dependent var		69.163		SD dependent var		1.788	
R-squared		0.957		Number of obs		23	
F-test		305.025		Prob > F		0.000	
Akaike crit. (AIC)		22.524		Bayesian crit. (BIC)		24.795	

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

3-jadvalda esa umr ko'rish davomiyligiga xavfsiz suvdan foydalanish qanchaga ta'sir qilyotganini ko'ramiz. Safe water pop. ning 1 qiymatga oshishi, Life_exp.ni 0.2 qiymatga oshirishi aniqlandi. Buni aniqlashtiradigan bo'lsak, Aholining xavfsiz boshqariladigan suvni iste'mol qilishi 5 %ga ohsa, insonning umr ko'rish davomiyligi 1 yilga uzayadi. P ning qiymati 0 ekanligi, modelning statistik jihatdan ahamiyatli ekanligini isbotlaydi.

4-jadval. Linear regression (Regressiya tahlili sanitariya uchun)

Life_exp	Coef.	St.Err.	t-value	p-value	[95% Conf	Interval]	Sig
safe_sanitation_pop	4.181	1.105	3.78	.001	1.883	6.479	***
Constant	-240.876	81.971	-2.94	.008	-411.344	-70.409	***
Mean dependent var		69.163		SD dependent var		1.788	
R-squared		0.202		Number of obs		23	
F-test		14.321		Prob > F		0.001	
Akaike crit. (AIC)		89.800		Bayesian crit. (BIC)		92.071	

*** p<.01, ** p<.05, * p<.1

4-jadvalda aniqlanishicha, sanitariyaning 1 birlikka oshishi, inson umr ko'rish davomiyligini 4 birlikka oshirmoqda va bu natija ham statistik jihatdan ahamiyatlidir. Jadvalning ishonchligini natijalar ifodalab bermoqda. Toza suv va sanitariyaning inson umr ko'rishiga ta'sirini o'rganish orqali, uning inson kapitaliga qo'shadigan hissasini ko'rsatishni maqsad qilgan edik.

So'nggi yillarda mamlakatimizda kambag'allikni kamaytirish bo'yicha bir qancha chora tadbirlar amalga oshirilmoqda. Uning eng asosiylaridan biri bu toza suv va sanitariya infratuzilmasini yaxshilash hisoblanadi. Jumladan, Buxoro viloyatida olib borilgan "Buxoro viloyatining ichimlik suvi va kanalizatsiya tizimini yaxshilash loyihasi" (BRWSSP) buning yorqin misolidir.

Mazkur loyiha uchun Osiyo infratuzilma investitsiyalari banki (AIIB) tomonidan birinchi bosqichda 385,1 million dollar va ikkinchi bosqichda yana 248,4 million dollar miqdorida mablag' ajratilgan. Umumiy moliyaviy ko'rsatkich bo'yicha loyiha qiymati 633,5 million dollarga yetgan. Bu mablag' evaziga Buxoro viloyatining 12 ta tumanida suv ta'minoti va kanalizatsiya tizimlari modernizatsiya qilindi. Yangi suv inshootlari, nasos stansiyalari, suv tozalash tizimlari va chiqindi suvlarni yo'naltirish infratuzilmasi qurildi.

2023 yilda O'zbekistonda davlat infratuzilma loyihalarining YalMga qo'shgan hissasi 4 foiz atrofida baholangan bo'lib, BRM-6 doirasidagi loyiha ushbu ko'rsatkichda muhim rol o'ynagan. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti baholashlariga ko'ra, toza suv va sanitariyaga kiritilgan har bir 1 dollar sarmoya, 5-10 dollar miqdorida

iqtisodiy foyda keltirishi mumkin. Bu esa BRM-6ning iqtisodiy farovonlikdagi ulkan salohiyatini yana bir bor tasdiqlaydi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Olib borilgan tadqiqot davomida mamlakatimizdagi BRM-6 maqsadiga erishish jarayonidagi harakatlar ularning natijalari aniqlandi. Aynan toza suv va sanitariya bo'yicha maqsadni tahlil qilsak, natijalar u darajada yomon emas. Inson kapitalini rivojlantirish, u orqali mehnat unumdorligiga erishishda BRM-6 ning ahamiyati katta. Uning zaruriyatini raqamlarda ham analiz qilib, ushbu maqolada taqdim etdik.

Yurtimizda aynan ushbu maqsad bo'yicha ishlar amalga oshirilayotgan bo'lsa ham, bu hali yetarlicha degani emas. Shuning uchun, maqolani yozish davomida olgan natijalarimizdan kelib chiqib, bir nechta takliflar ishlab chiqdik:

- Suv resurslarini iqtisodiy asosda boshqarish tizimini joriy etish;
 - Mahalliy hamjamiyatlar ishtirokini kengaytirish;
 - Suv tejaydigan texnologiyalarni keng joriy etish;
 - Ekotizimlarni muhofaza qilish va tiklash dasturlarini kuchaytirish;
 - Xalqaro texnologik va moliyaviy hamkorlikni kengaytirish;
 - Transchegaraviy suv resurslari bo'yicha mintaqaviy hamkorlikni rivojlantirish.
- Ushbu tavsiyalar yurtimizni ijtimoiy-iqtisodiy, ekologik va aholi turmush tarzini yaxshilash jihatidan yordam beradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Yingchun G., Wang J. (2024). The Water Resources Rebound Effect Threatening the Achievement of Sustainable Development Goal 6 (SDG 6). *Sustainability*, 16 (10), 4155.
2. Khattak A., Wahaj Z., Pimenta Dinis M.A. (2024). South Asian Coalesced Realities: SDG 3 and SDG 6 During COVID-19 Pandemic. *SDGs in the Asia and Pacific Region*, 1243-1256.
3. Shoxo'jaeva Z.S., Seytimbetova Z.A. (2023). Suv tejoychi texnologiyalardan foydalanishda Isroil va Xitoy tajribasi, ularning ahamiyatli jihatlari. *Iqtisodiyot va ta'lim*, 24(5), 364-370.
4. Kufeoglu S. (2022). *Emerging Technologies, Value Creation for Sustainable Development* book, 289-304.
5. Geoffrey S., Mirza J.A., Kyung-Sook CH. (2024). Sustainable Solutions for Mitigating Water Scarcity in Developing Countries: A Comprehensive Review of Innovative Rainwater Storage Systems. *Water*, 16(17), 2394.
6. Nida T.K. (2024). Environmental impact of solid waste landfilling in Balochistan-A risk assessment for SDG 3 (good health and well-being), SDG 6 (clean water and sanitation), SDG 11 (sustainable cities and communities), SDG 12 (responsible consumption and production), SDG 13 (climate action), SDG 14 (life below water) and SDG 15 (life on land). *Green Buildings and Materials*, 2 (2), 1-7.
7. <https://www.worldbank.org> – Jahon banki rasmiy sayti

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 6

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>